

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЦЕРВИЦИТА И ФОНОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Адизова З.О.
Аманбоева Ф.Б

Ташкентская Медицинская Академия Ташкент Узбекистан

Актуальность. Среди гинекологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста патология шейки матки составляет от 10% до 15%, из них на долю фоновых заболеваний приходится до 85% .

Данные заболевания представляют собой риск развития предраковых изменений и рака шейки матки. Доказано, что предрак, а в последующем и рак шейки матки формируются на фоне доброкачественных (неопухолевых) нарушений многослойного плоского эпителия.

В настоящее время рак шейки матки продолжает занимать первое место среди женской смертности от рака.

Данные литературы свидетельствуют о том, что снижение заболеваемости раком шейки матки в основном происходит за счет старших возрастных групп, а среди женщин до 45 лет отмечается тревожная тенденция к ее повышению .

В связи с этим раннее выявление фоновых заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного возраста, адекватное лечение выявленной патологии являются действенной профилактикой предрака и рака шейки матки.

В возникновении фоновых заболеваний шейки матки важную роль играет травматический фактор.

Так, травмирование шейки матки во время родов (аборта), с последующей ее деформацией является причиной повреждения в ней физиологического барьера. Слизь (так называемая пробка Кристеллера) в цервикальном канале не удерживается, что сопровождается снижением местного иммунитета и проникновению инфекции.

Также родовая (абортная) травма шейки матки ведет к нарушению иннервации, рецепции и трофики органа.

На фоне рубцовой деформации шейки матки и эктропиона часто формируются лейкоплакия и цервикальная интраэпителиальная дисплазия, представляющие высокий риск возникновения рака шейки матки.

В связи с этим, неременным условием лечения фоновых и предраковых заболеваний шейки матки является устранение рубцовоизмененных тканей и восстановление архитектоники органа.

Цель: Изучение диагностики и профилактики цервицита у женщин репродуктивного возраста и улучшение качества их жизни.

Настоящее клиническое исследование выполнялось в период с 2023 по 2025 гг. на базе женских консультаций «ГРК №5 ».

В соответствии с поставленными в работе целью и задачами была разработана программа исследований, предусматривающая проведение клинической, лабораторной диагностики и математической обработки полученных результатов.

Исследования у здоровых женщин и пациенток с патологией шейки матки выполнены с их информированного согласия, соответствовали этическим принципам, предъявляемым Хельсинской декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki, 2000).

Материалы и методы. Для решения поставленных задач было проведено комплексное клиниколабораторное обследование женщин в возрасте от 25 до 44 лет, которые были разделены на три клинические группы: сравнения, основную и контрольную. В качестве основного методического подхода использован метод направленного отбора.

В группу сравнения включено 30 пациенток с хроническим неспецифическим цервицитом, получавших лечение по общепринятой методике лечения данной патологии. Основную группу составили 67 пациенток с хроническим неспецифическим цервицитом, которым применялась иммунокорректирующая (Полиоксидоний) и витаминно-метаболическая (Витамин В комплекс) терапия. Для более точного изучения комплексного лечения хронического неспецифического цервицита пациентки основной группы были разделены на три подгруппы.

В первой подгруппе (n=21) использовался комбинированный препарат Витамин В комплекс, во второй (n=22) проводилась иммунокоррекция препаратом Полиоксидоний, в третьей (n=24) применялись Витамин В комплекс и Полиоксидоний.

Для оценки локального иммунного статуса здоровых женщин в исследование включены результаты обследования 22 практически здоровых женщин (контрольная группа) того же возраста без патологии шейки матки в настоящее время. Женщины контрольной группы на момент обследования не имели острых заболеваний в течение последних 6 месяцев, а также хронической инфекционной патологии гениталий.

Критерии включения в исследование:

1. Хронический неспецифический цервицит.
2. Неоднократные курсы лечения хронического цервицита.

Критерии исключения из исследования:

1. Беременность и лактация в момент проведения исследования.
2. Наличие острого цервицита, ИПП3, ЦИН, РШМ.
4. Наличие тяжелой экстрагенитальной патологии и признаков острых инфекционных заболеваний.

Обращает на себя внимание значительный удельный вес перенесенных заболеваний гениталий воспалительного генеза. Особенности гинекологической патологии представлены в табл. 1.

Перенесенные гинекологические заболевания

Заболевания гениталий	Основная группа (n=67)		Группа сравнения (n=30)	
	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%
Кольпит	30	44,8	12	40
Воспаление придатков матки	26	38,8	9	30
ИППП	13	19,4	7	23,3
Бактериальный вагиноз	7	10,4	3	10
Урогенитальный кандидоз	6	9,0	2	6,7
Эндометриит	2	2,9	1	3,3

Примечание: процент рассчитывается по отношению к пациенткам основной группы и группы сравнения.

Подавляющее большинство обследованных женщин (95,5% в основной группе и 96,7% в группе сравнения) жили регулярной половой жизнью. Средний возраст полового дебюта в основной группе обследованных женщин составил $18,9 \pm 0,26$ лет, в группе сравнения - $18,5 \pm 0,21$ лет, в группе контроля - $19,6 \pm 0,43$ лет. Касаясь значимости возраста полового дебюта в этиологии воспалительных заболеваний гениталий, следует отметить, что примерно половина пациенток основной группы (47,8%) и группы сравнения (46,7%) начали половую жизнь до 18 лет.

При анализе репродуктивной функции обращает на себя внимание высокий процент неблагоприятных исходов беременности. Только 17 (25,4%) женщин основной группы и 8 (26,6%) женщин группы сравнения не прибегали к операции искусственного прерывания беременности. В группе контроля этот показатель достигает 54,5%. Структура прерванных беременностей отражена в табл. 2.

Структура прерванных беременностей

Причина прерывания беременности	Основная группа (n=67)		Группа сравнения (n=30)		Группа контроля (n=22)		
	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	
Артифициальные аборты	1-2	24	35,8	12	40	10	45,5
	3-4	15	22,4	4	13,3	-	-
	5 и более	2	2,9	1	3,3	-	-
Самопроизвольный выкидыш	3	4,5	2	6,6	1	4,5	
Несостоявшийся выкидыш	1	1,5	1	3,3	-	-	
Внематочная беременность	1	1,5	1	3,3	-	-	

Примечание: процент рассчитывается по отношению к пациенткам каждой группы.

Проведенное цитоморфологическое исследование соскоба с поверхности экзоцервикса показало наличие значимых изменений в структуре многослойного плоского эпителия шейки матки в зависимости от характера воспаления.

Забор биологического материала с поверхности экзоцервикса осуществляли неинвазивным способом с помощью цитощетки «Юнона».

В физиологических условиях в мазках-отпечатках визуализировались единичные лейкоциты, в количестве от 3 до 5 клеток в поле зрения, с пикнотичными ядрами, светлой цитоплазмой, без признаков фагоцитоза. Процентное содержание нейтрофильных лейкоцитов в цитограммах у пациенток контрольной группы составило $9,86 \pm 0,9\%$, отмечено преобладание лизированных форм нейтрофилов - $89,9 \pm 1,12\%$. Выход лейкоцитов на поверхность экзоцервикса и их лизис — это своеобразный «марш смерти», имеющей биологический смысл, поскольку, погибая путем апоптоза (в норме) или некробиоза (при воспалении) высвобождаются бактерицидные продукты,

усиливающие биоцидность секретов, что оказывает положительное влияние на биотоп.

Культуры микроорганизмов, выделенных из цервикального канала пациенток третьей подгруппы

Микроорганизмы	Здоровые (n=22)	до лечения (n=24)	после лечения (n=24)
Mycoplasma spp.	0	15 (62,5%)	0
Corynebacterium spp.	1 (4,5%)	1 (4,2%)	0
Staphylococcus spp.	0	10(41,7%)	0
Streptococcus spp.	2(9,1%) 10 ¹ 10 ²	3 (12,5%)	1 (4,2%)
Enterococcus spp.	0	3 (12,5%)	1 (4,2%)
Gardnerella vaginalis	1 (4,5%) 10*	4(16,7%)	0
Candida albicans	0	1 (4,2%)	0
Не было выявлено	19 (86,4%)	0	22 (91,6%)

Эффективность применения метаболической и иммунокорректирующей терапии в составе комплексного лечения заключается в полном клиническом выздоровлении и исчезновении возбудителей из патологического очага. Элиминация возбудителей из цервикальной слизи отмечена в 91,6% случаев.

Изучение изменений бактериологических показателей содержимого влагалища на фоне лечения показало, что после проведенного лечения у большинства пациенток отмечено восстановление нормальной микрофлоры влагалища. Так, уровень лактобактерий после лечения нормализовался у 19 (79,2%), повысился до 10⁴ - 10⁶КОЕ/г-у 5 (20,8%) пациенток. Необходимость во втором этапе лечения (применения эубиотиков) возникла только у 5 пациенток третьей подгруппы.

Проведенное цитоморфологическое исследование мазков-отпечатков с поверхности слизистой шейки матки не показало значимых отличий между пациентками с активным и вялотекущим воспалением. Отмечено снижение процентного содержания нейтрофильных лейкоцитов до показателей контрольной группы (от 60,7±2,65% до 9,3±1,1%, p<0,001) Также отмечено снижение процентного содержания эпителиоцитов в цитограммах до показателей контрольной группы (от 58,6±2,61% до 20,1±1,19%, p<0,001) и отсутствие изменений в структуре многослойного плоского эпителия.

Вывод. Изменение количественного и качественного состава клеточных элементов цервикального секрета при хроническом неспецифическом цервиците у женщин репродуктивного возраста связано с выраженностью воспалительного процесса слизистой шейки матки. Традиционное лечение больных с хроническим неспецифическим цервицитом не обеспечивает устранение патологических нарушений локальных иммунорегуляторных механизмов и сопровождается недостаточным снижением содержания про- и противовоспалительных элементов

Список литературы:

1. Абуд, И.Ю. Микоплазменная инфекция уrogenитального тракта / И.Ю. Абуд // Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы: Клинические лекции / Под. ред. проф. В.Н. Прилепской. - 4-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2005. — С. 294-303.
2. Агаджанян, Н.А. Экология человека и концепция выживания / Н.А. Агаджанян, А.И. Воложин, Е.В. Евстафьева. - М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. - 240 с.
3. Альтернативные подходы к терапии урогенитальных заболеваний с целью сохранения репродуктивного здоровья: Метод, рекомендации для врачей-клиницистов / СПб; Сост.: С.Б. Рыбалкин, А.К. Мирзабаева. - СПб, 2000. - С. 37-42.
4. Багшиш, М. Кольпоскопия. Атлас-справочник / Пер. с англ, к.м.н. В.М. Нечушкиной. — М.: Практика, 2008. - 340 с.
5. Базелишина, Е.Ю. Эффективность применения радиоволновой хирургии в лечении патологии шейки матки: Автореф. дис...канд. мед. наук / Е.Ю. Базелишина. - Благовещенск, 2005. — 21 с.
6. Байрамова, Г.Р. Бактериальный вагиноз / Г.Р. Байрамова // Поликлиническая гинекология / Под ред. проф. В.Н. Прилепской. — 2-е изд., доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2005. - С. 126-135.
7. Байрамова, Г.Р. Диагностика и лечение экзо- и эндоцервицитов / Г.Р. Байрамова // Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы: Клинические лекции / Под. ред. проф. В.Н. Прилепской. - 4-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2005. - С. 201-212.
8. Бауэр, Г. Цветной атлас по кольпоскопии / Пер. с нем.: Под. ред. С.И. Роговской.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 288 с.
9. Белокриницкая, Т.Е. Цитокины и экспрессия тканевого фактора тромботических осложнений у больных с дисплазией и раком шейки матки / Т.Е. Белокриницкая, Ю.А. Витковский, Ю.Н. Пономарева // Акушерство и гинекология. - 2001. - №6. — С. 36-39.
10. Белокриницкая, Т.Е. Роль цитокинов в патогенезе нарушений иммунитета и гемостаза у больных с тяжелыми дисплазиями и раком шейки матки / Т.Е. Белокриницкая, Ю.А. Витковский, Ю.Н. Пономарева // Вопросы онкологии. - 2003. — Т. 49, №1. - С. 51-54.